

MEMORIA CULTURALE E IDENTITÀ
NELL'ITALIA ANTICA:
UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

Estratto

Atti dell'Incontro di studio (Lecce, 4 novembre 2022)

a cura di

Gianluca Tagliamonte, Fernando Gilotta,
Domenico Palombi, Eugenio Polito

EDIZIONI QUASAR

Progetto PRIN 2020 JFC4WR

*Space and Memory. How places and monuments of memory built social and cultural identity
in 1st millennium BCE Italy*

Volume finanziato con fondi del Progetto PRIN 2020 JFC4WR

Curatela redazionale: Antonella Natali

Segreteria organizzativa: Rino D'Andria, Martino Maioli, Antonella Natali, Giuseppe Restaino

In copertina: R. Magritte, *La mémoire*, 1948

Gli autori dei singoli contributi hanno provveduto a ottenere tutti i necessari permessi di riproduzione

ISBN 978-88-5491-595-4

© Roma 2025, Autori e Edizioni Quasar di S. Tognon srl
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma
tel. 0685358444, fax 0685833591
www.edizioniquasar.it

Finito di stampare nel mese di aprile 2025

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

V: Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Estratto

MEMORIA CULTURALE E IDENTITÀ NELL'ITALIA ANTICA: UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

Atti dell'Incontro di studio (Lecce, 4 novembre 2022)

a cura di

Gianluca Tagliamonte, Fernando Gilotta,
Domenico Palombi, Eugenio Polito

EDIZIONI QUASAR

Indice

Introduzione	p.	7
Gianluca Tagliamonte		
Memoria collettiva e identità. Prospettive di ricerca per una archeologia del comportamento culturale a Roma e nel Lazio antico.	»	9
Clara di Fazio, Domenico Palombi		
Monumenta tra celebrazione bellica e commemorazione aretalogica. I temi tropaici come elementi del paesaggio di memoria	»	25
Eugenio Polito, Giuseppe Restaino		
La necropoli come luogo della memoria di una città etrusca: il <i>case study</i> di Caere	»	35
Fernando Gilotta		
La necropoli come luogo della memoria di una città etrusca: il <i>case study</i> di Norchia ..	»	43
Laura Ambrosini		
Campi di battaglia come luoghi di memoria nell'Italia antica (V-I sec. a.C.)	»	51
Gianluca Tagliamonte, Antonella Natali		
Le forche caudine: memoria linguistica di una battaglia e identità culturale	»	63
Paola Villani		
Identità e memoria del luogo: riflessioni critiche e un caso studio su una civiltà pre-urbana	»	77
Elena A.A. Garcea		
Memoria culturale e archeologia	»	91
Pier Giovanni Guzzo		
...καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ τὰ ἐνταῦθα ἔργα. La memoria del Campidoglio in Strabone	»	101
Giusto Traina		
Il monumento come agente identitario fra spazio, memoria e patrimonio	»	109
Anna Iuso		

La necropoli come luogo della memoria di una città etrusca: il case study di Norchia

Laura Ambrosini

Nell'ambito del Progetto PRIN 2020 JFC4WR, uno specifico campo di indagine riguarda la dimensione funeraria della memoria in ambito etrusco. D'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, l'Unità di Ricerca 3 (UR3) affronterà il tema della memoria dal punto di vista del paesaggio culturale etrusco.

L'obiettivo della ricerca è proporre metodi e strumenti innovativi necessari per la conoscenza, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione del sito. Si spera che, a seguito dello studio e con la sinergia di più esperti, si possa giungere alla ricostruzione dell'antico paesaggio della necropoli di Norchia nel Viterbese¹ (Fig. 1).

Lo scavo estensivo della necropoli², scoperta da Padre Pio Semeria il 30 maggio 1811, e oggetto di alcuni episodici interventi di scavo condotti nel 1830 da Giosafat Bazzichelli e da Luigi Anselmi, nel 1852 da Mariano Lattanzi, nel 1911 da Mario Balestra e Filippo Cassani, nel 1921 da Gino Rosi³ e nel 1934 da Augusto Gargana⁴, faceva parte di un grandioso progetto dedicato alle necropoli rupestri del Viterbese che presso il CNR venne affidato ad Elena Di Paolo Colonna e a Giovanni Colonna, quest'ultimo all'epoca funzionario della competente Soprintendenza, dal suo promotore, Massimo Pallottino, nell'ambito del Comitato per le Attività archeologiche nella Tuscia e, poco più tardi, del Centro per l'Archeologia Etrusco Italica del CNR. L'indagine, resasi necessaria a seguito dei numerosissimi scavi clandestini verificatisi nel 1966⁵, si svolse con regolari campagne di scavo tra il 1971 e il 1973, con alcune riprese nel 1979, 1980 e 1981⁶.

Lo studio si articolerà in due rami che poi confluiranno in un'unica virtuale ricostruzione del paesaggio antico: 1) attraverso la persistenza della tipologia tombale, le iscrizioni etrusche con i nomi delle famiglie sepolte nella necropoli e il corredo funerario sarà ricostruita la memoria degli abitanti della città; 2) lo studio della geologia⁷, della vegetazione e dei resti archeologici permetterà di ricostruire la memoria del paesaggio attraverso le sue strade, i ponti che attraversano i fiumi, ecc.

¹ Il sito di Norchia è compreso nelle tavolette IGM 136 II SE La Rocca e 142 I NE Monteromano.

² Per la storia degli scavi: Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 36-55; Ambrosini 2016 a, 49-53; Ambrosini 2018 a, 44-48; Ambrosini 2019, 165-166; Ambrosini 2021 a, 45-55.

³ Rosi 1925; Rosi 1927.

⁴ Gargana 1936.

⁵ Vedi già Colonna 1965.

⁶ I principali risultati delle ricerche a Norchia nella necropoli del Pile sono stati pubblicati in Colonna Di Paolo 1974; Colonna Di Paolo 1978; Colonna Di Paolo, Colonna 1978; Di Paolo Colonna 1980; Di Paolo Colonna 1982; Colonna 1982; Di Paolo Colonna 1983; Colonna 1996; Barbieri 1996-1997. Appena entrata al CNR come Ricercatore, l'allora direttore Francesco Roncalli con Paola Santoro, all'epoca responsabile della commessa etrusco-italica, mi chiesero di dirigere la ricerca sulle necropoli rupestri dell'Etruria meridionale. I risultati di questi anni di ricerca sono stati editi dalla sottoscritta in Ambrosini 2010; Ambrosini 2011; Ambrosini 2012 a; Ambrosini 2012 b; Ambrosini 2014 a; Ambrosini 2014 b; Ambrosini 2014 c; Ambrosini 2016 a; Ambrosini 2016 b; Ambrosini 2017; Ambrosini 2018 a; Ambrosini 2018 b; Ambrosini 2019; Ambrosini, Ciccio, Genovese 2015; Ambrosini, Edlund-Berry 2019; Ciccio, Ambrosini, Gualtieri 2019; Ambrosini 2021 a; Ambrosini 2021 b; Ambrosini 2022; Ambrosini 2023 b, 31-48; Ambrosini 2024, 91-106.

⁷ Vedi V. Di Grazia, in Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 136-147; Ciccio *et al.* 2010; Ciccio, Plescia, Capitani 2010; Ambrosini, Ciccio, Genovese 2015; P. Ciccio, in Ambrosini 2016 a, 60-70; Ciccio, Ambrosini, Gualtieri 2019.

Planimetria generale. In posizione le aree di necropoli con la nomenclatura dei sepolcri posti nella valle del Pile (A, B, C, D). In basso a destra Valle Clusone, in alto a destra le Tombe a Tempio e, a sinistra, la Tomba Lattanzi (rielaborazione da DI PAOLO COLOMBA 1982)

Fig. 1 a-b. Norchia (da Google Earth e da Ambrosini 2023 b).

La base documentaria, in assenza di dirette tradizioni scritte etrusche, verrà fornita dalle tracce di quelle tradizioni che sono sopravvissute nei 'luoghi', cioè le 'tracce' della memoria, sia collettiva che culturale. Fondamentale è il contributo dell'archeologia, in particolare in relazione ai contesti funerari delle testimonianze monumentali disponibili. Si tratta di spazi reali, in cui si condensano immagini di un passato carico di significati, che evocano il senso di appartenenza degli individui a un determinato gruppo sociale. I *lieux de mémoire* sono per lo più legati ad oggetti materiali altamente simbolici, in cui si cristallizzano rappresentazioni cruciali del passato della comunità: oggetti simbolici capaci di suscitare o rafforzare il senso di appartenenza condivisa tra i membri di un determinato gruppo sociale, evocando il passato e allo stesso tempo legandolo al presente e ad una dimensione spaziale.

L'esame di complessi processi culturali richiede il supporto di ogni fonte disponibile, pertanto le fonti archeologiche ed epigrafiche saranno tutte raccolte ed esaminate in modo sistematico. Le indicazioni desumibili dall'epigrafia etrusca hanno senz'altro un peso notevole per la ricostruzione delle forme di autodefinizione e autorappresentazione dell'identità culturale e nel definire il ruolo che la 'memoria culturale' può aver avuto in questa società.

Come detto, il caso di studio sarà incentrato sulla necropoli ellenistica di Norchia, nel Viterbese (80 km a nord di Roma), sito tra i più importanti dell'Etruria meridionale interna tra la fine del IV e il I sec. a.C. L'eccezionale necropoli con le sue tombe a dado scavate nel tufo venne realizzata tra la fine del IV e la metà del II secolo a.C., periodo nel quale la città apparteneva sicuramente allo stato di Tarquinia. Le tombe rupestri a dado sono ascrivibili ad una tipologia di tomba sviluppatasi nell'Etruria meridionale nella prima metà del VI secolo a.C. come riflesso dell'urbanistica delle città in unità modulari. L'uso regolamentato della necropoli riflette il carattere sociale 'medio' degli utenti. Questo tipo di tomba sembra avere origine a Cerveteri (Banditaccia e la necropoli del Sorbo) per poi diffondersi, attraverso l'antica strada che attraversava il Viterbese, fino ad Orvieto (Crocefisso del Tufo e Cannicella).

Le monumentali tombe rupestri a dado di Norchia saranno esaminate attraverso la loro tipologia e i loro specifici spazi di memoria. Lo studio si articolerà in due linee (la memoria nel culto funerario; la memoria del defunto nei sarcofagi antropomorfi) per poi confluire in un'unica virtuale ricostruzione del paesaggio

Fig. 2. Ricostruzione di una tomba a dado con vano di sottofacciata aperto a portico (da Colonna Di Paolo 1978).

Fig. 3. Firenze, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 11780: cippo-busto femminile da Norchia, cd. Tomba di Giunone (PD 7) (da Ambrosini 2021 a).

antico⁸. La memoria dei gruppi etnici ‘viventi’ risulta documentata nei loro luoghi di culto più significativi: piattaforme, facciate, vani di sottofacciata e camere funerarie ipogee⁹ (Fig. 2).

Piattaforme: un aspetto che verrà approfondito è il rito della libagione e delle offerte per il culto funebre sulla sommità delle tombe dado di Norchia (piattaforma superiore) dove erano collocati i cippi funerari. I cippi indicano il numero, il sesso e talvolta il nome del defunto sepolto nella camera funeraria della tomba; quelli relativi alle sepolture maschili sono di forma cilindrica come colonnine (che simboleggiano un fallo)¹⁰ oppure di busti virili¹¹, mentre quelli delle donne hanno la forma di casetta o di busti femminili (Fig. 3), talora con iscritto il nome della defunta. La piattaforma, luogo del culto funerario come si deduce dai cippi che vi sono infissi, presenta delle modanature a campana, toro e fascia che la assimilano ad un altare. Da segnalare anche la presenza sulla piattaforma di apprestamenti forse utili ai rituali in onore dei defunti, come una sorta di banchina con copertura a volta situata nell’angolo posteriore sinistro della piattaforma della tomba di Pile B 13¹², o destinati ad accogliere i partecipanti alle funzioni religiose che si svolgevano in onore dei defunti sulla piattaforma come forse quella situata nel settore ovest della piattaforma delle Tombe a Tempio, in corrispondenza della Tomba occidentale (sinistra)¹³.

⁸ Ambrosini 2019; Ambrosini 2022.

⁹ Colonna Di Paolo 1978, 46 fig. 74; Ambrosini 2018 b, 49.

¹⁰ Ambrosini 2016 a, 526 s.v. *cippo/i* (riferimenti specifici); Ambrosini 2018 a, 228 s.v. *cippo/i* (riferimenti specifici); Ambrosini 2021 a, 333 s.v. *cippo/i* (riferimenti specifici).

¹¹ Sui cippi-busto funerari di Norchia: Ambrosini 2016 a, 480-484, con bibl.; Ambrosini 2018 b, 49; Ambrosini 2021 a, 280-284, con bibl.

¹² Ambrosini 2016 a, 220, tav. 176.4.

¹³ Lunga circa 8 m, larga mediamente 1,10 m e alta circa 0,40 m. Va rilevato che tale banchina fu notata già dallo Scriattoli e dal Rossi Danielli che la interpretarono come «una specie di muro o balzolo in rialzo, ricavato nella roccia stessa, il quale evidentemente indicava il confine sacro dello spazio occupato dai sottostanti sepolcri e forse il limite della porzione appartenente al proprietario

Fig. 4. Norchia, Pile A: tomba PA 65 (di Vel Ziluse) con iscrizione *eca: ziluses: velus/ larthal* (da Colonna Di Paolo, Colonna 1978).

Fig. 5. Norchia, Pile D: tomba con iscrizione *eca: suthi [-:c]ahates /tretneal* nel vano di sottofacciata (da Ambrosini 2021 a).

Facciate: grazie allo studio delle iscrizioni indicanti i proprietari delle tombe presenti sulle facciate delle tombe a dado, sarà possibile tentare di ricostruire il ‘paesaggio’ delle memorie familiari nel corso delle generazioni e il loro stretto rapporto con l’ambiente naturale. Nelle iscrizioni parietali spesso compare, come a Castel d’Asso e a Sovana, la formula *eca suthi* cioè «questa (è) la tomba di» seguita dal nome del defunto al genitivo (Fig. 4) ad indicare non solo il possesso della struttura funeraria, ma anche la memoria stessa del defunto e della sua famiglia.

Importanza fondamentale sarà quindi data al confronto tra questi luoghi di culto e gli appezzamenti monumentali nella topografia della necropoli ellenistica di Norchia, con le sue strade, facciate, portici, spazi per i riti. È altamente probabile che i numerali incisi sulle facciate indichino, così come nel sistema funerario romano le dimensioni dell’appezzamento funerario di proprietà di ciascuna famiglia¹⁴.

Vani di sottofacciata: verranno analizzati tutti gli aspetti rituali e di memoria legati al culto funerario svoltisi nel vano di sottofacciata delle tombe a dado, in particolare quello del banchetto funebre, organizzato durante i funerali o in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie religiose. In questo vano si trovano

del sepolcro stesso. Serviva altresì da riparo verso la strada che corre superiormente in parallelo alla linea dei sepolcri»: Ambrosini 2018 a, 120, 181 con bibl., tav. 145.1.

¹⁴ Ambrosini 2016 a, 73, 124-128, 431, 433, 436-437, 439; Ambrosini 2018 a, 86, 114, 120, 170-171; Ambrosini 2019, 169-175. 178; Ambrosini 2021 a, 190, 208-213, 217-218, 286-289.

Ex apographo Buonamici :

1 3 1 : A 3 V V N V Y A M : V A Z I Q A J : Z I Q A J : Z V Q + A + 3 †

tetrus : laris : larisal : marunuxva ten[- -]

Fig. 6. Vetralla, Scuola Elementare: sarcofago antropomorfo maschile di *Laris Tetrus* da Norchia, tomba PC 11 (da Ambrosini 2021 a).

anche delle banchine sulle quali si consumavano i pasti rituali. Il rinvenimento in questa zona e nei *dromoi* sottostanti di vasellame potorio è indizio anche del fatto che vi si svolgevano delle libagioni in onore dei defunti. Se non dovuto a motivi accidentali, il rinvenimento di un *kyathos* a rocchetto di bronzo nel vano di sottofacciata della tomba 25 di Castel d'Asso potrebbe testimoniare la pratica della somministrazione del vino durante il simposio svolto nelle cerimonie in onore dei defunti, supposte in questi ambienti anche in base alla presenza di banchine scavate nel tufo e spesso ricoperte di intonaco dipinto¹⁵. Le persone consumavano il pasto rituale al quale partecipava idealmente il defunto da dietro la finta porta scolpita nel tufo; tracce di questi banchetti esistono grazie ai frammenti di vasi per mangiare e bere e di unguentari per versare profumo in onore del defunto, usati per queste pratiche e rinvenuti rotti davanti alla finta porta. Anche nei vani di sottofacciata, in particolare nell'architrave della finta porta (Fig. 5), sono state rinvenute iscrizioni con la già citata formula *eca súthi* cioè «questa (è) la tomba di» seguita dal nome del defunto al genitivo.

Particolarmente significativo è il rinvenimento di cippi funerari posizionati, talora entro un incasso nel vano di sottofacciata, ad esempio nella tomba Pile C 14¹⁶. Cippi sono stati rinvenuti anche nei vani di sottofacciata di alcune tombe del Pile A (PA 3, PA 18, PA 34, PA 36). Tra essi, particolare rilievo presenta quello a tre colonnette dalla tomba PA 3. Ricordiamo che per le tre nicchie rettangolari, espanse in altezza e a fondo piano scavate nel campo della finta porta del vano di sottofacciata all'altezza dell'architrave della tomba 25 di Castel d'Asso, Giovanni Colonna ed Elena Di Paolo Colonna hanno avanzato l'ipotesi che fossero destinate ad accogliere i tre cippi a colonnetta che sono stati rinvenuti davanti alla finta porta, il maggiore dei quali con l'iscrizione *Appia Q. f.*¹⁷. La presenza di cippi nei vani di sottofacciata può essere dovuta a vari fattori:

¹⁵ Ambrosini 2023 a.

¹⁶ Ambrosini 2021 a, 124, 230.

¹⁷ Ambrosini 2021 a, 91, con bibl.

spostamento da parte di scavatori clandestini, caduta dall'alto (cioè dalla piattaforma) in epoca antica, oppure deposizioni nella camera (in giacitura secondaria)¹⁸. Un cippo a colonnetta con l'iscrizione latina *C. Petroni P. f.*, databile al I a.C., è stato rinvenuto nel vano di sottofacciata della tomba PA 36¹⁹.

Camere funerarie ipogee: il luogo della memoria principe delle tombe etrusche è certamente la camera funeraria ipogea nella quale erano collocati sarcofagi antropomorfi²⁰ (Fig. 6), scolpiti nel tufo da artigiani operanti in officine locali, che avevano la funzione di rendere presente nella sua corporeità il defunto da ricordare, anche attraverso le iscrizioni che ne tramandano il nome, la *gens*, l'età e le cariche politiche ricoperte in vita. I sarcofagi, spesso dotati di iscrizioni etrusche con i nomi delle famiglie sepolte nella necropoli, consentono di conservare la memoria degli abitanti della città, soprattutto dei ceti più elevati che hanno ricoperto anche cariche politiche. Per i sarcofagi rinvenuti a Norchia, maggiore attenzione verrà riservata a quelli da contesti noti (Tombe Smurina I e II, Tomba dei Sarcofagi, Tomba di Laris Tetatru, Tomba Lattanzi, Tomba dei Velisina, Tomba di Valle Calandrella) dei quali possediamo anche le planimetrie con la localizzazione dei rinvenimenti.

Infine, oltre all'edizione scientifica di complessi archeologici di straordinaria importanza come le tombe rupestri con i sarcofagi in esse rinvenuti, verranno realizzati un GIS e un database (Atlas) con una serie di potenziali applicazioni legate alla conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica, anche a fini didattici, delle aree e dei siti archeologici indagati. Uno specifico GIS, che raccoglie tutte le informazioni disponibili per la necropoli di Norchia costituirà un idoneo contenitore per un 'atlante' di luoghi, monumenti e contesti della memoria religiosi, politico-militari e funerari, collegati in un sistema di riferimenti ideologici nell'Italia centrale e meridionale di epoca preromana e romana.

Abbreviazioni bibliografiche

- Ambrosini 2010: L. Ambrosini, *The Rock-Cut Tombs of the Necropolis of Norchia (Viterbo - Italy): an Important Example of Ancient Architecture that must be preserved*, in *Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Cairo, 6-8 December 2009), ed. A. Ferrari, II, Napoli 2010, 217-223.
- Ambrosini 2011: L. Ambrosini, *Etruscan Funerary Landscape around Norchia (Viterbo, Italy): A Multi-varied Project in Defense of Cultural Heritage*, in *Highlights 2009-2010*, Roma 2011, 180-181.
- Ambrosini 2012 a: L. Ambrosini, *Il 'paesaggio' funerario etrusco di Norchia (Viterbo-Italia): un progetto multi-variato in difesa del patrimonio culturale*, in *Highlights 2010-2011*, Roma 2012, 190-191.
- Ambrosini 2012 b: L. Ambrosini, *The Rock-Cut Temple Tombs in the Mediterranean Area. A Study*, in *Proceedings of the 5th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Istanbul, 22-25 November 2011), ed. A. Ferrari, I, Roma 2012, 229-236.
- Ambrosini 2014 a: L. Ambrosini, *La necropoli rupestre di Norchia: stato della ricerca*, in *Etruria in progress. La ricerca archeologica in Etruria meridionale*, Atti del Convegno (Roma, 20 giugno 2013), a cura di L. Mercuri, R. Zaccagnini, Roma 2014, 171-175.
- Ambrosini 2014 b: L. Ambrosini, *The Rock-cut Tombs of Norchia: The State of Research*, in *Proceedings of the 6th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Athens, 22-25 October 2013), ed. A. Ferrari, I, Roma 2014, 235-243.
- Ambrosini 2014 c: L. Ambrosini, *La rinascita della necropoli rupestre di Norchia*, in *ISMAGazine* 1, 2014, 15.
- Ambrosini 2016 a: L. Ambrosini, *Norchia II* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 3), Roma 2016.
- Ambrosini 2016 b: L. Ambrosini, *La necropoli etrusca di Norchia - Viterbo*, in *Scavare, documentare, conservare. Il CNR e le missioni archeologiche*, a cura di A. Caravale, Roma 2016, 98-103.

¹⁸ Ambrosini 2021 a, 225, con bibl.

¹⁹ Ambrosini 2021 a, 290, con bibl.

²⁰ Sui sarcofagi antropomorfi di Norchia: Herbig 1952, 73-75, 82-84; Goethert 1974, 94-95, 435, 441; Amendolea, Magini 1977; Colonna Di Paolo 1978, 52-53; Colonna Di Paolo, Colonna 1978, 374-389; Colonna 1982; van der Meer 2001; Ambrosini 2016 a, 474-479; Ambrosini 2018 a, 172, 194-185, 197-203; Nuzzo 2019; Ambrosini 2021 a, 267-279; Ambrosini 2021 b, 610, 613, 615-619.

- Ambrosini 2017: L. Ambrosini, *Ricerche su Norchia e sull'Agro Falisco*, in *ISMAGazine* 4, 2017, 13.
- Ambrosini 2018 a: L. Ambrosini, *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 4), Roma 2018.
- Ambrosini 2018 b: L. Ambrosini, *Varcare la soglia: la monumentalità funeraria in età ellenistica*, in *Eredità etrusca. Intorno al singolare caso della tomba monumentale di Grotte Scalina (Viterbo)*, Atti della Giornata di Studi (Parigi, 15 dicembre 2016), a cura di M.P. Donato, V. Jolivet, Vetralla 2018, 48-60.
- Ambrosini 2019: L. Ambrosini, *Norchia. La topografia del settore monumentale della necropoli (Pile B)*, in *L'Etruria delle necropoli rupestri*, Atti del XXIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Tuscania-Viterbo, 26-28 ottobre 2017), Roma 2019, 163-182.
- Ambrosini 2021 a: L. Ambrosini, *Norchia IV* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 5), Roma 2021.
- Ambrosini 2021 b: L. Ambrosini, *La tomba ellenistica di "Valle Calandrella" a Norchia*, in *ArchCl* 72, 2021, 597-624.
- Ambrosini 2022: L. Ambrosini, *Osservazioni sulla policromia degli intonaci della necropoli rupestre ellenistica di Norchia*, in *Mediterranea* 19, 2022, 207-230.
- Ambrosini 2023 a: L. Ambrosini, *Il vasellame etrusco di bronzo a Norchia in rapporto alla sua diffusione a Tarquinia e nell'Ager Tarquiniensis*, in *Vasi di bronzo etruschi in Italia: produzioni regionali e diffusione tra le popolazioni italiche. Contesti d'uso, aspetti ideologici e tecnologici*, a cura di A.C. Montanaro, Roma 2023, 13-48.
- Ambrosini 2023 b: L. Ambrosini, *Riflessioni sulla gestione delle acque a Norchia (VT) nella fase etrusca*, in *L'acqua e gli Etruschi. Casi di studio dall'Etruria meridionale*, Atti del Convegno (Grotte di Castro, 21-23 marzo 2023) a cura di M. Arizza, H. Porfyriou, Roma 2023, 31-48.
- Ambrosini 2024: L. Ambrosini, *La Cava Buia di Norchia*, in *Le vie cave in Etruria meridionale*, Atti del Convegno (Castel Sant'Elia-Corchiano, 7-8 ottobre 2022) a cura di F. Ceci, E. Foddai, S. Francocci, S. Steingräber, Acquapendente 2024, 91-106.
- Ambrosini, Ciccioli, Genovese 2015: L. Ambrosini, P. Ciccioli, L. Genovese, *La necropoli rupestre di Norchia (VT): proposte di conservazione e valorizzazione*, in *Preservation and Enhancement of Cultural Heritage. The "T.He.T.A." Project and Research Experiences in the European Context*, Proceedings of the International Conference (Gioia del Colle, October 21-22, 2014), ed. A.C. Montanaro, Roma 2015, 191-206.
- Ambrosini, Edlund-Berry 2019: L. Ambrosini, I. Edlund-Berry, *A Workshop on the Study and Interpretation of Architectural Mouldings in Ancient Italy*, in *Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Svenska Institutet i Rom* 70, 2019, 6-7.
- Amendolea, Magini 1977: B. Amendolea, G. Magini, *Due sarcofagi etruschi provenienti da Norchia*, in *Documenta Albana* 4, 1977, 45-49.
- Barbieri 1996-1997: G. Barbieri, *Viterbo, località Norchia. Tombe Doriche. Campagne di scavo 1992-1993*, in *NSc* 1996-1997, 331-363.
- Ciccioli, Ambrosini, Gualtieri 2019: P. Ciccioli, L. Ambrosini, S. Gualtieri, *The Weathering Processes of the Volcanic Tuffs used in the Etruscan Tombs of Norchia Necropolis (Northern Latium, Italy) - Microclimatic Conditions influencing their Surface and Structural Decay - Possible New Materials aimed at their Conservation*, in *Tecnologie per il recupero del costruito. Umidità nelle costruzioni: diagnosi e metodi di intervento. Dal taglio meccanico alla tecnica a neutralizzazione di carica*, Atti del Convegno (Matera, 4-5 aprile 2019), Napoli 2019, 141-149.
- Ciccioli et al. 2010: P. Ciccioli, C. Cattuto, P. Plescia, V. Valentini, R. Negrotti, *Geochemical and Engineering Geological Properties of the Volcanic Tuffs used in the Etruscan Tombs of Norchia (Northern Latium, Italy) and a Study of the Factors Responsible for their Rapid Surface and Structural Decay*, in *Archaeometry* 52, 2, 2010, 229-251.
- Ciccioli, Plescia, Capitani 2010: P. Ciccioli, P. Plescia, D. Capitani, *Factors Responsible for the fast Surface Structural Decay of the Rock-cut Tombs of the Etruscan Necropolis of Norchia (Northern Latium, Italy) and possible Strategies for their Conservation*, in *Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin* (Cairo, 6-8 December 2009), ed. A. Ferrari, II, Napoli 2010, 164-169.
- Colonna 1965: G. Colonna, *Vetralla (Viterbo). Recupero di un corredo funerario proveniente presumibilmente da Norchia*, in *NSc* 1965, 40-48.
- Colonna 1982: G. Colonna, *La tomba dei Velisina a Norchia e la cronologia dei sarcofagi tardo-etruschi*, in *Archeologia nella Toscana. Primo Incontro di Studio* (Viterbo, ottobre 1980), Roma 1982, 23-36.

- Colonna 1996: G. Colonna, s.v. *Norchia*, in *Enciclopedia dell'Arte Antica. Secondo Supplemento*, Roma 1996, IV, 40-42.
- Colonna Di Paolo, Colonna 1978: E. Colonna Di Paolo, G. Colonna, *Norchia I* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 2), Roma 1978.
- Colonna Di Paolo 1974: E. Colonna Di Paolo, *Osservazioni sulle tombe a dado con portico di Norchia*, in *Aspetti e problemi dell'Etruria interna*, Atti dell'VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici (Orvieto, 27-30 giugno 1972), Firenze 1974, 267-272.
- Colonna Di Paolo 1978: E. Colonna Di Paolo, *Necropoli rupestri del Viterbese*, Novara 1978.
- Di Paolo Colonna 1980: E. Di Paolo Colonna, *Norchia*, in *StEtr* 48, 1980, 534.
- Di Paolo Colonna 1982: E. Di Paolo Colonna, *Norchia: un bilancio delle ultime ricerche*, in *Archeologia nella Tuscia. Primo Incontro di Studio* (Viterbo, ottobre 1980), Roma 1982, 17-22.
- Di Paolo Colonna 1983: E. Di Paolo Colonna, *Norchia*, in *StEtr* 51, 1983 [1985], 402-403.
- Gargana 1936: A. Gargana, *Norchia (Vetralla). Ritrovamento di tombe etrusche*, in *NSc* 1936, 268-288.
- Goethert 1974: K.-P. Goethert, *Typologie und Chronologie der jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Diss., Bonn 1974.
- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Nuzzo 2019: E.M. Nuzzo, *Viterbo: sarcofagi lapidei etruschi*, in *L'Etruria delle necropoli rupestri*, Atti del XXIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Tuscania e Viterbo, 26-28 ottobre 2017), Roma 2019, 361-366.
- Rosi 1925: G. Rosi, *Sepulchral Architecture as illustrated by the Rock Façades of Central Etruria. Part 1*, in *JRS* 15, 1925, 1-59.
- Rosi 1927: G. Rosi, *Sepulchral Architecture as illustrated by the Rock Façades of Central Etruria. Part 2*, in *JRS* 17, 1927, 59-96.
- van der Meer 2001: L.B. van der Meer, *Decorated Etruscan Stone Sarcophagi. A Chronological and Bibliographical Appendix to R. Herbig, Die jüngeretruskischen Steinsarkophage (Berlin 1952)*, in *BABesch* 76, 2001, 79-100.

Abstract

Within the project that aims to investigate the role of 'cultural memory' in the construction of collective identities (gentilial, community, 'tribal', ethnic, ecc.) in Central and Southern Italy of the I millennium BCE, the Hellenistic necropolis of Norchia in the Viterbo area will be examined as case study. Cube rock tombs are attributable to a type of tomb that developed in southern Etruria in the first half of the 6th century BC as a reflection of city planning in modular units. The regulated use of the necropolis reflects the 'average' social character of the users. This type of tomb seems to have originated in Cerveteri and then spread, through the ancient road that crossed the Viterbo area, up to Orvieto. The Hellenistic cube rock tombs of Norchia will be examined through their typology and their specific memory spaces. The study will be divided into two lines (the memory in the funerary cult; the memory of the deceased in the sarcophagi) to then merge into a single virtual reconstruction of the ancient landscape. The memory of the 'living' ethnic groups is documented in their most significant places of worship: platforms, facades, under-façade rooms, underground burial chambers.

Parole chiave: memoria, spazio, Norchia, necropoli, Ellenismo.